

MONITORAMENTO DO TEOR DE CLORO RESIDUAL LIVRE DA ÁGUA QUE ABASTECE UMA INSTITUIÇÃO DE ENSINO.

MONITOREO DEL CONTENIDO DE CLORO RESIDUAL LIBRE DEL AGUA QUE ABASTECE A UNA INSTITUCIÓN EDUCATIVA

MONITORING OF THE FREE RESIDUAL CHLORINE CONTENT IN THE WATER SUPPLYING AN EDUCATIONAL INSTITUTION.

Isabelle Maria Diniz Pereira¹, Iarley Souza Bezerra², Livia Vitória Dantas Domigos³ e Francisca Adriana Fernandes⁴.

¹Graduanda em Engenharia Ambiental e Sanitária, IFCE, Juazeiro do Norte, Brasil, diniz.isabelle07@aluno.ifce.edu.br, 0009-0007-00,54-3127;

²Graduando em Engenharia Ambiental e Sanitária, IFCE, Brasil, iarley.souza62@aluno.ifce.edu.br, 0009-0009-2702-2633;

³Graduanda em Engenharia Ambiental e Sanitária, IFCE, Juazeiro do Norte-CE, Brasil, vitoria.dantas08@aluno.ifce.edu.br, 0009-0007-1959-8136;

⁴Mestre, Técnica em Laboratório, IFCE, Juazeiro do Norte-CE, Brasil, adriana.fernandes@ifce.edu.br, 0000-0003-2411-411X;

Eixo Temático 03 – Tecnologias para abastecimento de água

Aspectos de qualidade: caracterização e monitoramento de águas para consumo humano.

Eje Temático 03 – Tecnologías para el abastecimiento de agua

Aspectos de calidad: caracterización y monitoreo de aguas para consumo humano.

Thematic Axis 03 – Technologies for water supply

Quality aspects: characterization and monitoring of water for human consumption.

RESUMO

O presente estudo apresenta a experiência de monitoramento do teor de cloro residual livre (CRL) na água tratada por meio de dispositivo clorador de pastilha, instalado no sistema de abastecimento de uma instituição de ensino localizada em Juazeiro do Norte, Ceará. O objetivo foi avaliar se os teores de cloro residual livre (CRL), obtidos a partir do dispositivo clorador de pastilha instalado no sistema de abastecimento da instituição de ensino, atendem aos limites estabelecidos pela Portaria nº 888/2021 do Ministério da Saúde, assegurando a eficácia da desinfecção e a qualidade da água para consumo humano. A instituição é abastecida por uma Solução Alternativa Coletiva (SAC), com captação em poço profundo e tratamento por cloração simples com pastilhas de ácido tricloroisocianúrico, utilizando um clorador adaptado do modelo da EMBRAPA. O monitoramento foi realizado diariamente, entre novembro de 2024 a março de 2025, em três pontos distintos: saída do tratamento (cisternas), início de rede e ponta de rede. As análises seguiram metodologia baseada no uso de espectrofotômetro e curva de calibração. Os resultados indicaram que o teor de CRL na cisterna variou entre 0,00 e 1,8 mg/L, com média de 0,36 mg/L, valor inferior ao mínimo recomendado de 0,5 mg/L. Já o início e a ponta de rede apresentaram médias de 0,38 mg/L e 0,46 mg/L, respectivamente, atendendo ao mínimo exigido de 0,2 mg/L para pontos de consumo. O comportamento observado demonstra que a rede de distribuição, por ser curta, mantém níveis mais constantes de cloro nos pontos finais, enquanto a baixa concentração na cisterna pode estar relacionada à dissolução parcial das pastilhas ou à metodologia de coleta

pouco representativa. Entre os desafios enfrentados, destacam-se a necessidade de ajustes na dosagem de cloro, a reposição regular das pastilhas e a adequação do ponto de coleta na saída da cisterna. Os resultados parciais apontam que, apesar das oscilações no CRL na cisterna, a qualidade da água nos pontos de consumo atendeu à legislação vigente, reforçando a importância do monitoramento contínuo. Recomenda-se a instalação de um registro para coleta na saída da cisterna, manutenção periódica do sistema e regulação dos registros para melhor controle da dosagem. A experiência demonstra a viabilidade do uso de dispositivos de cloração simples e de baixo custo para assegurar a potabilidade da água em sistemas alternativos.

Palavras-chave: Cloro residual livre, solução alternativa coletiva, desinfecção, potabilidade, monitoramento

RESÚMEN

El presente estudio presenta la experiencia de monitoreo del contenido de cloro residual libre (CRL) en el agua tratada mediante un dispositivo clorador de pastilla, instalado en el sistema de abastecimiento de una institución educativa ubicada en Juazeiro do Norte, Ceará. El objetivo fue evaluar si los niveles de cloro residual libre (CRL), obtenidos a partir del dispositivo clorador de pastilla instalado en el sistema de abastecimiento de la institución educativa, cumplen con los límites establecidos por la Portaria nº 888/2021 del Ministerio de Salud de Brasil, asegurando la eficacia de la desinfección y la calidad del agua para el consumo humano. La institución es abastecida por una Solución Alternativa Colectiva (SAC), con captación en pozo profundo y tratamiento mediante cloración simple con pastillas de ácido tricloroisocianúrico, utilizando un clorador adaptado del modelo de EMBRAPA. El monitoreo se realizó diariamente, entre noviembre de 2024 y marzo de 2025, en tres puntos distintos: salida del tratamiento (cisternas), inicio de red y extremo de red. Los análisis siguieron una metodología basada en el uso de espectrofotómetro y curva de calibración. Los resultados indicaron que el nivel de CRL en la cisterna varió entre 0,00 y 1,8 mg/L, con un promedio de 0,36 mg/L, valor inferior al mínimo recomendado de 0,5 mg/L. En cambio, el inicio y el extremo de red presentaron promedios de 0,38 mg/L y 0,46 mg/L, respectivamente, cumpliendo con el mínimo exigido de 0,2 mg/L para puntos de consumo. El comportamiento observado demuestra que la red de distribución, al ser corta, mantiene niveles más constantes de cloro en los puntos finales, mientras que la baja concentración en la cisterna puede estar relacionada con la disolución parcial de las pastillas o con una metodología de muestreo poco representativa. Entre los desafíos enfrentados, se destacan la necesidad de ajustes en la dosificación de cloro, la reposición regular de las pastillas y la adecuación del punto de muestreo en la salida de la cisterna. Los resultados parciales señalan que, a pesar de las oscilaciones del CRL en la cisterna, la calidad del agua en los puntos de consumo cumplió con la legislación vigente, reforzando la importancia del monitoreo continuo. Se recomienda la instalación de una válvula de muestreo en la salida de la cisterna, el mantenimiento periódico del sistema y la regulación de las válvulas para un mejor control de la dosificación. La experiencia demuestra la viabilidad del uso de dispositivos de cloración simples y de bajo costo para asegurar la potabilidad del agua en sistemas alternativos.

Palabras clave: Cloro residual libre, solución alternativa colectiva, desinfección, potabilidad, monitoreo

ABSTRACT

This study presents the monitoring experience of free residual chlorine (FRC) levels in treated water using a tablet chlorinator device installed in the water supply system of an educational institution located in Juazeiro do Norte, Ceará, Brazil. The objective was to evaluate whether the levels of free residual chlorine (FRC), obtained from the tablet chlorinator device installed in the institution's supply system, comply with the limits established by Ordinance No. 888/2021 of the Brazilian Ministry of Health, thus ensuring the effectiveness of disinfection and the quality of water for human consumption. The institution is supplied by a Collective Alternative Solution (SAC), with water drawn from a deep well and treated through simple chlorination using trichloroisocyanuric acid tablets, with a chlorinator adapted from the EMBRAPA model. Monitoring was carried out daily, from November 2024 to March 2025, at three different points: treatment outlet (cisterns), network entry, and network endpoint. Analyses followed a methodology based on spectrophotometer use and calibration curve. Results indicated that FRC levels in the cistern ranged between 0.00 and 1.8 mg/L, with an average of 0.36 mg/L, below the recommended minimum of 0.5 mg/L. On the other hand, the network entry and endpoint showed averages of 0.38 mg/L and 0.46 mg/L, respectively, meeting the minimum requirement of 0.2 mg/L for consumption points. The observed behavior demonstrates that the distribution network, being short, maintains more stable chlorine levels at the final points, while the low concentration in the cistern may be related to partial dissolution of the tablets or to a sampling methodology that was not fully representative. Among the challenges faced, the need for dosage adjustments, regular tablet replacement, and adequacy of the sampling point at the cistern outlet stand out. Partial results indicate that, despite oscillations in FRC at the cistern, water quality at consumption points complied with current legislation, reinforcing the importance of continuous monitoring. It is recommended to install a sampling valve at the cistern outlet, carry out periodic system maintenance, and adjust the valves for better dosage control. The experience demonstrates the feasibility of using simple and low-cost chlorination devices to ensure water potability in alternative supply systems.

Keywords: Free residual chlorine, collective alternative solution, disinfection, potability, monitoring

INTRODUÇÃO

Embora exista uma legislação específica para o controle e vigilância da qualidade da água para consumo humano, muitos sistemas de abastecimento coletivo ainda funcionam sem nenhum tratamento, ou até mesmo com tratamento, mas sem o controle do teor de desinfetante, implicando em prejuízos à saúde da população consumidora pela falta ou excesso de desinfetante.

Existem diferentes modalidades de abastecimento de água para consumo humano: o Sistema de Abastecimento de Água (SAA), com rede de distribuição, a Solução Alternativa

Coletiva (SAC), sem rede de distribuição, e a Solução Alternativa Individual (SAI), destinada a uma única residência (Brasil, 2021). A SAC, utilizada em pequenas comunidades, empresas e instituições de ensino, é mais viável economicamente e permite abastecimento próprio, especialmente em locais afastados do SAA convencional (Furtado, 2021).

O tratamento da água para consumo humano tem como finalidade tornar a água bruta própria para o consumo humano, atendendo aos padrões de qualidade exigidos pelo Ministério da Saúde na Portaria de Potabilidade. Os padrões de qualidade da água possuem aspectos de ordem sanitária (organismos patogênicos e substâncias químicas que representam riscos à saúde) e organolépticos (por exemplo, cor, gosto e odor que podem causar rejeição ao consumo), (Dalssasso; Guedes, 2018). Com relação aos organismos patogênicos, inúmeros tipos podem ser encontrados na água por transmissão fecal-oral, tais como: Bactérias (*Escherichia coli*, *Salmonellatyphii*, *víbrio cholerae*, *Yersinia enterocolitica*), Vírus (Hepatipe A, Enterovírus, Rotavírus) e Protozoários (*Entamoebahystolitica*, *Giardia lamblia*, *Cryptosporidium parvum*).

A desinfecção é uma operação unitária obrigatória nos sistemas de abastecimento de água para consumo humano, com a função de inativar os microrganismos patogênicos, evitando seu crescimento na rede de distribuição, podendo ser realizada por intermédio de agentes físicos ou químicos (Brasil, 2014). Dentre os agentes químicos, o cloro ou produtos à base de cloro são os agentes desinfetantes mais empregados, por serem de custo razoável, fácil disponibilidade, capacidade oxidante da matéria orgânica e inorgânica, efeito residual, ação germicida e sobretudo pela eficiência. De acordo com Libânio (2010) apud Brasil (2014), devido ao seu alto poder de oxidação, o cloro, também atua no controle de sabor e odor, na prevenção do crescimento de algas, remoção de ferro e manganês, remoção de cor e controle de biofilmes em tubulações.

A reação de compostos clorados com a água forma ácido hipocloroso e íon hipoclorito, cuja proporção depende do pH: valores ácidos favorecem o ácido hipocloroso, mais eficaz na desinfecção, enquanto pH acima de 7,5 favorece o hipoclorito. Esses dois compostos constituem o cloro residual livre, sendo recomendado manter o pH abaixo de 7 para maximizar a ação germicida. Em águas com compostos amoniacais, podem formar-se cloraminas, conhecidas como cloro residual combinado (Brasil, 2014).

A Portaria N° 888 do Ministério da Saúde estabelece que toda água fornecida coletivamente, obrigatoriamente, deve passar por processo de desinfecção. No entanto, essa

não é uma realidade em muitos sistemas, principalmente se a água for oriunda de manancial subterrâneo, onde se espera uma qualidade maior da água bruta.

Como exemplo, tem-se a água do poço que abastece uma instituição de ensino, na qual, um estudo realizado pela instituição, através do Núcleo de Gestão Ambiental (NUGA), constatou que a água bruta, apesar de se encontrar dentro dos limites estabelecidos pela legislação quanto aos padrões de potabilidade, nos pontos de consumo (bebedouros e torneiras), houve contaminação microbiológica por *Escherichia coli*. Para solucionar esse problema, os pesquisadores do setor Recursos Hídricos do NUGA, implantaram um dispositivo de cloração de baixo custo e fácil instalação, sendo uma adaptação do modelo desenvolvido pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA).

Nesse contexto, esta pesquisa vem trazer os resultados parciais do monitoramento do teor de cloro residual livre realizado nesta instituição de ensino, através do dispositivo clorador, visto ser essencial para o controle de dosagem de cloro necessária para atender à demanda de cloro requerida e assim garantir um residual de cloro que atenda aos padrões estabelecidos em legislação.

MATERIAIS E MÉTODOS

Área de Estudo

O trabalho está sendo desenvolvido no município de Juazeiro do Norte, região sul do Estado do Ceará, o qual possui uma área de 248,832 Km² e população estimada de 286.120 habitantes, no último censo (IBGE, 2022). A área de estudo é uma instituição de ensino onde, atualmente, atende um público interno diário de aproximadamente 1.900 pessoas, incluindo alunos, servidores e terceirizados.

A instituição possui uma Solução Alternativa Coletiva (SAC) de abastecimento de água, operando com uma bomba submersa em poço profundo, a qual bombeia água para duas cisternas com volumes de 41m³ cada, de onde a água é bombeada para dois reservatórios elevados, neste ponto a água é distribuída por gravidade para diversos pontos da instituição, para diversos fins: consumo humano (restaurantes e bebedouros), manutenção de laboratórios (destiladores), descarga de vasos sanitários, limpeza em geral, piscina e irrigação dos jardins. A Figura 1 mostra uma vista aérea da área de estudo.

Monitoramento do teor do Cloro Residual Livre (CRL)

Como medida de controle e prevenção, o monitoramento do CRL está sendo realizado, diariamente, em três pontos: Saída do tratamento (cisternas), início de rede e ponta de rede. Controle da manutenção mínima do teor de cloro de 0,5mg/L (cisternas) e 0,2mg/L (pontos de consumo), exigido pela legislação vigente. O padrão de potabilidade para o CRL deve ser a manutenção de, no mínimo, 0,2 mg/L de cloro residual livre ou 2 mg/L de cloro residual combinado ou de 0,2 mg/L de dióxido de cloro em toda a extensão do sistema de distribuição e nos pontos de consumo, conforme legislação vigente. Os resultados das medições de cloro estão sendo registrados em ficha de controle;

Procedimentos Analíticos

O método utilizado para a quantificação do teor de cloro residual livre é o descrito por Vieira et al. (2024), por meio do equipamento espectrofotométrico e curva de calibração e reagente ortotolidina.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados obtidos das análises diárias do CRL nos três pontos de amostragem (cisterna, início de rede e ponta de rede) estão apresentados na Tabela 1 e na figura 4, em um gráfico no formato box-plot. Esse gráfico sintetiza a variação, a mediana e a dispersão dos dados referentes ao período de cinco meses de monitoramento, totalizando 37 amostras em cada ponto, permitindo visualizar a variabilidade do CRL e a comparação entre os locais avaliados.

Tabela 1. Análise do Cloro com (Máximo, Mínimo, Média e Desvio Padrão), 2025

Pontos Amostrais	Máximo	Mínimo	Médio	Desvio Padrão
Saída da Cisterna	1,8	0,0	0,36	0,45
Início de Rede	1,38	0,0	0,38	0,34
Ponta de Rede	1,56	0,3	0,46	0,40

Fonte: Elaborado pelo autor (2025).

Figura 4. Gráfico (Box-plot) da distribuição dos dados do teor de CRL nos pontos de amostragem.
Fonte: Elaboração própria, 2025

O teor de CRL na cisterna variou entre 0,00 e 1,8 mg/L, com valor médio de 0,36 mg/L, muito abaixo do mínimo recomendado pela legislação na saída do tratamento. Isso pode ser atribuído a fatores como a dissolução parcial da pastilha de cloro, ou ainda pelo motivo do ponto de coleta da amostra, na cisterna, não acontecer de forma adequada, uma vez que não tem registro de saída da água, a amostra é coletada na superfície da cisterna, tornando uma amostra pouco representativa. O início da rede de distribuição apresentou variação entre 0,00 a 1,38 mg/L, com valor médio de 0,38 mg/L, valores similares aos obtidos na ponta de rede, variando de 0,03 a 1,56 e média de 0,46 mg/L. Por se tratar de um sistema sem rede de distribuição extensa, esse comportamento do teor de cloro com pouco consumo na rede de distribuição pode ser esperado, pois a distância entre o tratamento até o final da distribuição é tão pequena que não dá tempo de haver consumo considerável de cloro.

Análise dos resultados

Nos cinco meses de monitoramento, foram realizadas quatorze reposições de cloro em pastilhas, a saber nos dias 05, 08 e 27 de novembro, 02, 09 e 17 de dezembro, 22, 22 e 27 de janeiro, 24 e 27 de fevereiro, 10, 03 e 17 de março. As reposições variaram entre 8 a 13 pastilhas de 20g por vez. No gráfico da Figura 4, analisando o comportamento do CRL, observa-se maiores valores no teor de CRL no dia posterior a cada reposição, o que é esperado visto à maior quantidade de pastilhas de cloro, no clorador, em dissolução com a água. Observa-se também que o teor de CRL na cisterna é bem inferior em comparação ao teor de CRL no início e ponta de rede. Os pontos de consumo por estarem em uma rede de distribuição pequena, se presume que a permanência de cloro residual livre, bem como a formação dos derivados de cloro, se houver, sejam mais constantes, podendo ser mantido um residual de cloro por mais tempo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O monitoramento mostra algumas inconsistências no teor CRL, principalmente no ponto da cisterna. Embora as concentrações de cloro na saída da cisterna estejam, na maioria das coletas, abaixo do valor mínimo de 0,5 mg/L, os valores nos pontos da rede indicaram

maior constância nos teores de CRL atendendo ao mínimo de 0,2 mg/L, conforme a legislação vigente. Para garantir um melhor desempenho na desinfecção da água com o cloro em pastilha, é recomendável que a dosagem de cloro seja ajustada para garantir níveis constantes de CRL na cisterna, bem como, deve ser instalado um registro para coleta de água na saída da cisterna. A realização de manutenção regular no sistema de cloração, incluindo a reposição de pastilhas, a regulagem da vazão para controlar a dosagem de cloro através dos registros do clorador, é crucial.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Brasil. Fundação Nacional de Saúde. 2014. *Manual de Cloração de Água em Pequenas Comunidades: utilizando o clorador simplificado desenvolvido pela Funasa*. Brasília: Ministério da Saúde.
- Brasil. Ministério da Saúde. Gabinete do Ministério. 2021. *Portaria n° 888, de 04 de maio de 2021*. Diário Oficial da União, Poder Executivo, Brasília, 24 maio 2021, Seção 1, edição 96, p. 69. Disponível em: <https://portal.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-gm/msn-888-de-4-de-maio-de-2021-31-8461562>. Acesso em 05 ago. 2022.
- Brasil. Secretaria de Vigilância em Saúde. Ministério da Saúde (org.). 2007. *Inspecção Sanitária em Abastecimento de Água*. Brasília, DF: Ministério da Saúde.
- Dalsasso, Ramon Lucas, e Tiago Lemos Guedes. *Manual de operação e manutenção de sistemas de tratamento de água por filtração em margem*. Tubarão, SC: Ministério da Saúde, Fundação Nacional de Saúde (Funasa), 2018.
- Embrapa. 2014. *Como Montar e Usar o Clorador de Pastilhas em Residências Rurais: cartilhas adaptadas ao letramento do produtor*. Brasília, DF: Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária.
- Furtado, Rafaela Alves. 2021. *Avaliação da Solução Alternativa Coletiva de Abastecimento de Água do IFCE Campus Juazeiro do Norte*. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Ambiental), Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia – IFCE Campus Juazeiro do Norte, Ceará.
- IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. *Censo Brasileiro de 2022. Juazeiro do Norte-Ceará*. Juazeiro do Norte, CE: IBGE, 2025. Disponível em: <https://cidades.ibge.gov.br/brasil/ce/juazeiro-do-norte/panorama>. Acesso em 15 de setembro de 2025.
- Libânio, Marcelo. *Fundamentos de Qualidade e Tratamento de Água*. 3. ed. rev. e aum. Campinas, SP: Editora Átomo, 2010.
- Vieira, C. B. G., M. R. P. de Lima, Y. T. C. Santos, J. A. S. de Araújo, and F. A. F. Simões. 2024. “Proposta de Adaptação de Metodologia de Quantificação de Cloro Residual para análises em águas de abastecimento.” In *Anais do I Congresso de Tecnologia e Sustentabilidade Ambiental (I CONTESA)*, UFCG Campus Pombal–Paraíba.